

ЗАЩИТА ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Ахатова Паризода Жахонгировна

Магистрант

Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: axatovaparizoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258875>

Аннотация: Статья рассматривает вопросы демократии и прав человека в системе права Европейского союза (ЕС) с уклоном на защиту прав беженцев. Автор анализирует основные принципы и ценности, лежащие в основе ЕС. Статья также рассматривает роль Европейского суда по правам человека в обеспечении защиты прав беженцев и влияние его решений на политику ЕС по отношению к беженцам. Основываясь на анализе законодательства и судебной практики ЕС, автор делает выводы о том, каким образом права беженцев обеспечиваются и защищаются в рамках Европейского союза.

Ключевые слова: Демократия, права человека, Европейский союз, защита прав беженцев, законодательство ЕС, Европейский суд по правам человека, политика беженцев, правовое государство, Хартия основных прав ЕС, международное право, судебная практика.

Как утверждается в Венской декларации и Программе действий, все права человека проистекают из достоинства и ценности, присущих человеческой личности, и что человеческая личность является центральным субъектом прав человека и основных свобод и, соответственно, должна быть основным бенефициаром этих прав и свобод и активно участвовать в их реализации [1].

Вопросы демократии и прав человека играют ключевую роль в системе права Европейского союза (ЕС), отражая основные ценности и принципы, на которых строится Европейский союз. ЕС придает большое значение защите прав человека, демократическим принципам и правовому государству, и эти принципы заложены в основных документах ЕС, таких как Договор о Европейском союзе [2] и Хартия основных прав ЕС.

25 марта 2020 года Европейская Комиссия и Верховный Представитель ЕС представили приоритеты и дальнейшие действия в сфере прав человека и демократии, утвердив Совместное коммюнике и План действий ЕС в сфере прав человека и демократии на 2020 – 2024 годы [3].

Чтобы убедиться в эффективности этих действий, стоит взглянуть на значительные результаты, достигнутые Европейским союзом в ходе реализации предыдущего плана действий в области прав человека и демократии на 2015-2019 годы.

Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и их равных и неотъемлемых прав, является основой свободы, справедливости и всеобщего мира [4]. Это свидетельствует о том, что права человека принадлежат и лицам, вынужденным в поисках безопасности покинуть свои дома и устремляться в другие места, чтобы избежать преследования, вооруженных конфликтов или политического насилия и просить убежища в другой стране. Данное положение в совокупности с богатой историей нарушения прав беженцев дало толчок выработке международных норм. Поворотными стали 1950-1951 годы, когда было учреждено Управление Верховного Комиссара Организации Объединённых Наций (УВКБ ООН) и была принята Конвенция

ООН о статусе беженцев. Одним из основных мотивов создания данной Конвенции было решение проблемы беженцев в Европе, сложившейся после Второй мировой войны.

В Европейском союзе защита прав беженцев, кроме Конвенции о статусе беженцев от 1951 года, основывается на нескольких ключевых нормах и принципах. Вот некоторые из них:

Хартия основных прав ЕС: Хартия признает право на убежище и устанавливает правила и процедуры для предоставления статуса беженца или защиты по другим основаниям. Она также запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, что имеет прямое отношение к защите беженцев [5].

Директива о статусе беженцев [6]: Данная директива устанавливает минимальные стандарты для признания статуса беженца во всех странах ЕС. Она также обеспечивает равный доступ беженцев к образованию, труду и социальной защите.

Директива о процедуре признания статуса беженца [7]: Эта директива устанавливает правила и процедуры для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, включая сроки, доступ к юридической помощи и право на обжалование решений.

Принцип невозвращения (non-refoulement): Этот принцип, закрепленный в международном праве, запрещает возвращение беженца в страну, где его могут ждать преследование или угроза для его жизни или свободы.

Директива о условиях приёма беженца [8]: Директива устанавливает минимальные стандарты для условий проживания беженцев в странах ЕС, включая доступ к жилью, медицинской помощи, образованию и труду.

Что касается принципа невысылки, или non-refoulement, то стоит отметить, что Европейский суд по правам человека имеет богатую практику в области защиты этого принципа. Сегодня перед ЕСПЧ стоит сложная задача защиты прав лиц, ищущих убежища, включая обеспечение соблюдения принципа невысылки. Эта цель становится все более актуальной, учитывая возросшее число обращений за защитой, с которыми в последнее время сталкиваются европейские страны, в том числе из-за затянувшейся войны в Сирии, на Украине, а также вспышек конфликтов в африканских странах. Следует отметить, что подобные обстоятельства неизбежно влияют на усиление ограничений прав человека со стороны государств по соображениям национальной безопасности.

Решения Европейского суда основаны на нарушениях статьи 3 ЕКПЧ, согласно которой "никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию". Важно, что статья 3 в отношении случаев невысылки имеет экстерриториальное действие [9] и, согласно статье 15 ЕКПЧ, является абсолютной и не допускающей отступлений. Более того, именно эта статья предоставляет тем, кто нуждается в убежище, то, что в какой-то момент является для них равносильным выживанию, - право оставаться на территории государства. Несмотря на то, что Европейская конвенция носит региональный характер, статья 3 толкуется судом универсально: как предоставляющая эффективное средство правовой защиты от всех форм принудительного возвращения в место, где лицо может быть подвергнуто пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию [10].

Европейский суд по правам человека впервые подробно рассмотрел применение статьи 3 ЕКПЧ, запрещающей высылку, в деле *Soering v. UK* 1989, где он подчеркнул возможность применения Европейской конвенции в таких случаях, несмотря на существование специализированных международных документов, таких как Конвенция ООН 1951 года о защите прав человека и основных свобод, к статусу беженцев и Конвенции ООН против пыток 1984 г [11].

Несмотря на существующие нормы и принципы защиты прав беженцев в Европейском союзе, всегда есть место для улучшений. Вот несколько рекомендаций по улучшению защиты прав беженцев в ЕС:

1. **Улучшение процедуры признания статуса беженца:** Сокращение сроков рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, улучшение доступа к квалифицированной юридической помощи и повышение качества процесса рассмотрения заявлений.
2. **Обеспечение равного доступа к правам и услугам:** Гарантировать, что беженцы имеют равный доступ к образованию, здравоохранению, жилью и труду, с учетом их особых потребностей.
3. **Борьба с дискриминацией:** Принятие мер для предотвращения дискриминации беженцев на основе их статуса и обеспечения их защиты от проявлений расизма и ксенофобии.
4. **Усиление механизмов защиты в случае нарушения прав:** Обеспечение эффективных механизмов защиты прав беженцев в случае их нарушения, включая механизмы обжалования решений и доступ к судебной защите.
5. **Повышение солидарности между странами-членами:** Распределение бремени по приему и защите беженцев более равномерно между странами-членами ЕС, чтобы облегчить перегрузку наиболее нагруженных стран.
6. **Обеспечение доступа к образованию и языковым курсам:** Гарантировать доступ беженцев к образовательным программам и курсам языка страны пребывания для интеграции в общество.
7. **Содействие воссоединению семей:** Облегчение процедур воссоединения беженцев с их семьями, находящимися в других странах, для поддержки их психологического и социального благополучия.

Эти рекомендации могут способствовать улучшению защиты прав беженцев в Европейском союзе и сделать процесс их признания и интеграции более эффективным и справедливым.

В заключение, защита прав беженцев в Европейском союзе остается одним из важнейших аспектов его правовой системы, отражающим обязательства ЕС по соблюдению демократических принципов и прав человека. Несмотря на наличие солидной правовой базы и механизмов защиты, существует потребность в постоянном улучшении системы приема, защиты и интеграции беженцев.

Рекомендации по улучшению защиты прав беженцев включают в себя усовершенствование процедур признания статуса беженца, обеспечение равного доступа к правам и услугам, борьбу с дискриминацией, усиление механизмов защиты прав, повышение солидарности между странами-членами, обеспечение доступа к

образованию и языковым курсам, а также содействие воссоединению семей. Только путем совместных усилий стран-членов, Европейской комиссии, международных организаций и гражданского общества можно обеспечить более эффективную и справедливую защиту прав беженцев в ЕС. Важно продолжать работу по улучшению правовой системы ЕС, чтобы гарантировать соблюдение принципов демократии, прав человека и правового государства в отношении беженцев и обеспечить им достойное будущее в странах, где они находят убежище.

References:

1. ООН. (1993, 25 июня). Венская декларация и Программа действий. Принята на Всемирной конференции по правам человека, Вена. Официальный сайт ООН. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml
2. Европейский Союз. (1992, 7 февраля). Договор о Европейском союзе. Официальный сайт Европейского Союза. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A11992M%2FTXT>
3. Европейская служба внешних связей. (2020, 25 марта). Права человека и демократия: стремление к уважению и равноправию во всем мире. Официальный сайт Европейской службы внешних связей. <https://www.eeas.europa.eu/>
4. Организация Объединённых Наций. (1948, 10 декабря). Всеобщая декларация прав человека. Официальный сайт ООН. <https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
5. Европейский Союз. (2000, 7 декабря). Хартия основных прав Европейского Союза. Официальный сайт Европейского Союза. https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
6. Директива Совета Европейского союза 2004/83/ЕС от 29 апреля 2004 г. о минимальных стандартах для квалификации и статуса граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, нуждающихся в иной форме международной защиты, и содержания предоставляемой защиты. Официальный сайт Европейского Союза. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0083>
7. Директива Совета Европейского союза 2005/85/ЕС от 1 декабря 2005 г. о минимальных стандартах для процедур государств-членов по предоставлению и отмене статуса беженца. Официальный сайт Агентства ООН по делам беженцев. <https://www.refworld.org/ru/legal/reglegislation/council/2006/ru/58536>
8. Директива 2011/95/EU Европейского Парламента и Совета ЕС по стандартам для квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве бенефициаров международной защиты, по единому статусу для беженцев или для лиц, имеющих право на дополнительную защиту, и по содержанию предоставляемой защиты. Официальный сайт Агентства ООН по делам беженцев. <https://www.refworld.org/ru/legal/reglegislation/council/2011/ru/84781>
9. Ovey, C. The European Convention on Human Rights / C. Ovey, R. White. — Oxford: Clarendon Press, 2006. — С.720

<https://www.oxfordlawtrove.com/display/10.1093/he/9780198847137.001.0001/he-9780198847137>

10. UNHCR Manual on refugee protection and the European Convention on human rights. Официальный сайт Агентства ООН по делам беженцев. <https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2006/en/91832>

11. Case of Soering v. The United Kingdom: Application no. 14038/88, 7 July 1989 / European Court of Human Rights. Официальный сайт Европейского суда по правам человека. [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-57619%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57619%22]})